

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Municipio: Montecristo (Acceso)

<p>Destinador</p> <p>Contenidos preferidos 12,5% (Neutral)</p>	<p>Destinatario</p> <p>Interacción con los medios 12,5% (Neutral) Conectividad 12,5% (Negativa)¿</p>
<p>Oponente</p> <p>No hay oponentes</p>	<p>Ayudante</p> <p>Hábitos de consumo en televisión 21,9% (Neutral) Hábitos de consumo en Internet 12,5% (Neutral) Subsidios de acceso 12,5% (Positivo) Anhelos de la Comunidad (Positivo)</p>

Encomillados

***Contenidos preferidos**

Nilson Fonseca “mis canales favoritos, si usas el internet que usas de Internet naturalmente contenido educativo”

***Interacción con los medios:**

Diego “ yo consumo en Internet más que todo Facebook, Facebook Live y YouTube más que todo vídeos de lo que son temas de campo y esas cosas agrícolas.

***Conectividad**

Nilson Fonseca “Yo pienso de que aquí las empresas que operan o que tienen este tipo de negocios en temas de conexión deben tecnificar más, el tema de la navegación, por ejemplo, nosotros en la alcaldía de Montecristo tenemos unas 80 gigas de navegación, pero cuando se da la evaluación no están llegando, sino cerca de 5 gigas, entonces esa esa redistribución no la están haciendo como como debe ser y por esa razón, creo que este tipo de empresas tiene falencias en su conectividad, pues no están repartiendo como como debe ser entonces se debe regular esa parte y verificar que está pasando con estas empresas en el caso, por ejemplo la empresa de somos en algunos hogares, hay un cupo limitado para cuatro dispositivos conectados de allí tienes que esperar”

***Hábito de consumo en televisión**

“Nosotros en materia de televisión disfrutamos de las películas disfrutamos de los programas, pues de noticias y efectivamente también vemos las novelas”

***Hábito de consumo en internet**

Jader “consumimos bastante redes sociales en tema de facebook producimos también temas de Tik Tok eh y YouTube reproducimos bastante música mi nombre es canal. No más que todo como conferencia, me inclino más en máster en Internet como tal muy pocos”

***Subsidios de acceso** “Aquí en el territorio mientras que ahorita nuevamente el año pasado salió priorizado el municipio para unos 300 cupos en algunas zonas aquí en municipios con internet subsidiado que se llama somos ok ese Internet subsidiado, cuántas personas subsidian los 300 cupos o como es bueno. Nosotros que estuvimos detrás de ese

proceso se llenaron los 300 cupos los 300 cupos ahí había salido la urbanización de Villa Daniela y parte, pues de aquí de la cabecera municipal también subsidiada los muchachos y los más jóvenes que mantienen más en Internet”

***Anhelos de la comunidad**

Carlos “Yo pienso que aquí las empresas que operan o que tienen este tipo de negocios en temas de conexión deben tecnificar más, el tema de la navegación”